

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO QUẢN LÝ MƯỢN TRẢ TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Nguyễn Thị Lành¹, Trương Hải², Trần Thị Lê Vân³

Ngày nhận bài: 05/4/2023; Ngày phản biện thông qua: 11/8/2023; Ngày duyệt đăng: 12/8/2023

TÓM TẮT

Quy trình mượn trả là bài toán cơ bản của thư viện nói chung và thủ thư nói riêng. Với việc quản lý mượn trả bằng thủ công như thời gian trước đã gặp nhiều trở ngại trong công việc mượn trả cơ bản, gây khó khăn cho công việc thống kê, theo dõi và quản lý. Ứng dụng công nghệ thông tin vào Quản lý mượn trả tài liệu tại Thư viện Trường Đại học Tây Nguyên đã là một công cụ hỗ trợ cho thư viện trong các công tác quản lý mượn trả sách trong thời điểm hiện tại. Nhờ liên kết với cơ sở dữ liệu đào tạo hiện có của Nhà trường, công việc thống kê, tổng hợp cũng được thuận lợi và chính xác hơn. Ngoài ra, kết quả của đề tài còn giúp cho sinh viên thuận lợi trong việc tra cứu tài liệu cũng như xác thực kết quả mượn trả trực quan, chính xác hơn.

Từ khóa: phần mềm, quản lý, quản lý mượn trả tài liệu, tài liệu.

1. MỞ ĐẦU

Quản lý mượn trả trong thư viện là công tác bắt buộc trong quản lý thư viện, đây là nội dung không phải mới, thậm chí là quá cũ trong quá trình phát triển của ngành Thư viện và Thư viện Nhà trường. Đơn cử, trong trường đã có các công trình như: “Tổ chức và hoạt động tại thư viện Trường Đại học Tây Nguyên” (Trung, 2013); “Biện pháp quản lý công tác bổ sung tài liệu tại thư viện Trường Đại học Tây Nguyên” (Lành, 2008); “Biện pháp quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thư viện trường Đại học Tây Nguyên” (Hiếu, 2008); hay “Hệ thống hóa tài liệu thư viện theo học phần phục vụ sinh viên khoa nông lâm nghiệp Trường Đại học Tây nguyên” (Giang, 2016). Hiện nay, các trường đại học đã nhanh chóng ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý các hoạt động của thư viện với các phần mềm chuyên dụng như CDS/ISIS, Libol, Ilib... Trước đây, Thư viện Trường Đại học Tây nguyên sử dụng phần mềm Ilib để quản lý việc lưu thông tài liệu và bạn đọc... cụ thể, phần mềm này đã giải quyết được một số công việc như: ghi mượn và trả tài liệu qua đầu đọc (barcode scanner) cầm tay, thống kê tài liệu, thống kê lượt đọc, quản lý người đọc qua việc mượn trả như sách quá hạn, gia hạn...

Tuy nhiên, tháng 6/2021 máy chủ lưu cơ sở dữ liệu của phần mềm đã hư phần cứng, không thể khắc phục, không thể lấy được dữ liệu, công tác mượn trả tài liệu và thống kê gặp rất nhiều khó khăn khi cán bộ thực hiện bằng phương pháp thủ công (nhập Excel) dẫn đến mất nhiều thời gian,

không có sự kết nối đồng bộ, thiếu thông tin của bạn đọc cũng như tài liệu... Trong khi chờ đợi Nhà trường hoàn thành Dự án nâng cấp Thư viện, để giải quyết thực trạng này trong hiện tại, Thư viện rất cần có phần mềm hỗ trợ quản lý công tác mượn trả tài liệu để phục vụ công việc được tốt hơn.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

- Thiết kế, lập trình cơ sở dữ liệu:

Quản lý mượn trả là sự kết hợp giữa bạn đọc, tài liệu và quá trình mượn trả. Trong đó, bạn đọc trong Nhà trường chủ yếu là sinh viên, học viên và cán bộ viên chức đã có sẵn và sẽ được kế thừa từ cơ sở dữ liệu hiện có của phần mềm quản lý đào tạo. Còn lại là phần cơ sở dữ liệu về tài liệu và quá trình mượn trả sẽ được bổ sung mới vào hệ thống của nhà trường, ngoài việc đáp ứng công tác mượn trả còn có thể bổ sung cho công tác đào tạo của Nhà trường như xác định nợ tài liệu trong phân hệ xét tốt nghiệp sinh viên. Ngoài ra, tài liệu còn có thể liên kết với chương trình đào tạo để xác định số lượng tài liệu đáp ứng các học phần, nhằm xác định nhu cầu mua sắm tài liệu và hỗ trợ công tác đánh giá, kiểm định chương trình đào tạo.

Cơ sở dữ liệu được cài đặt trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu và có phản hồi phù hợp, hỗ trợ cho lập trình ứng dụng trên form.

Thiết kế giao diện: Xây dựng phần mềm chạy trên nền Internet (Winform client).

¹Thư viện, Trường Đại học Tây Nguyên;

²Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;

³Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Lành; ĐT: 0772469622; Email: ntlanh@ttn.edu.vn.

Kết nối tổng thể: Kết nối phần mềm đào tạo với phần quản lý mượn trả trên internet thành một thể thống nhất, vận hành đồng bộ.

Vận hành và chuyển giao: Quá trình vận hành sẽ xuất hiện các nội dung chưa phù hợp, nội dung cần cải tiến, phát huy để nâng cấp cho phù hợp đáp ứng các yêu cầu cấp thiết của công tác quản lý mượn trả trong Tổ phục vụ của Thư viện.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Bài báo sử dụng hai phương pháp nghiên cứu chính: Phương pháp tổng hợp tài liệu và phương pháp thực nghiệm.

Phương pháp tổng hợp tài liệu: Tìm hiểu các tài liệu và dữ liệu hiện nay để nghiên cứu công cụ phù hợp xây dựng và triển khai phần mềm.

Phương pháp thực nghiệm: Sau khi hoàn thành, công tác phục vụ đã được ứng dụng tin học hóa để quản lý thuận lợi như: Hồi cố tài liệu cũ, bổ sung tài liệu mới để lưu thông, kết nối với dữ liệu bạn đọc, chương trình đào tạo hiện có của Nhà trường, tra cứu tài liệu, mượn trả tài liệu, thống kê mượn trả tài liệu thuận lợi.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thực trạng công tác mượn trả ở Thư viện

Thư viện, Trường Đại học Tây Nguyên là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức các hoạt động của Thư viện nhằm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường, bao gồm:

Công tác bổ sung, phát triển nguồn tư liệu, công tác xử lý, lưu trữ, quản lý tài liệu và phục vụ bạn đọc là sinh viên, học viên, cán bộ viên chức trong Trường (Trung, 2019).

Từ năm 2003 Thư viện đã sử dụng phần mềm Ilib để quản lý mượn trả, tuy nhiên, đến ngày 01 tháng 6 năm 2021, máy chủ chứa dữ liệu đã hư phần cứng, dữ liệu không thể phục hồi, từ đó đến nay việc quản lý mượn trả được thực hiện thủ công với sự hỗ trợ của phần mềm Microsoft Excel. Để quản lý mượn trả tài liệu thì cán bộ thư viện phải có thông tin bạn đọc và tài liệu để ghi nhận mượn trả hàng ngày. Thực tế cho thấy, việc quét thẻ bạn đọc vào ô Excel chỉ hiển thị được mã vạch (Mã sinh viên) mà không có thông tin cá nhân của người mượn gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị, trạng thái (thẻ còn hạn mượn hay không) cũng như không có thông tin tài liệu như mã sách, tên sách/tài liệu, tác giả, kho sách..., không có sự kết nối đồng bộ giữa quá trình mượn sách và trả sách dẫn đến mất nhiều thời gian, sai sót, thống kê nhầm lẫn.

Quản lý quy trình mượn trả sách tại Thư viện đang được xem là bài toán khó cho Thư viện nói chung và thủ thư nói riêng, với việc quản lý mượn trả bằng thủ công như hiện nay đã và đang mang lại nhiều bất tiện không những cho đơn vị mà còn bất tiện cho cả bạn đọc và quá lỗi thời trong thời đại số hiện nay.

Trước các khó khăn nêu trên, việc xây dựng

Hình 1. Mô hình phân rã chức năng

phần mềm quản lý mượn trả tài liệu sẽ là công cụ hỗ trợ cho Thư viện trong các nội dung như: Liên kết với cơ sở dữ liệu sẵn có của Nhà trường để kế thừa thông tin bạn đọc như Mã SV, họ tên, ngày sinh, lớp, khoa...; Hồi cố tài liệu từ các file Excel từ các kho Giáo trình, Tổng hợp và Kho Đọc để quản lý thông tin tài liệu; Tra cứu, mượn và trả tài liệu, gia hạn tài liệu, thống kê tài liệu, thống kê mượn trả; Kết nối với chương trình đào tạo của Nhà trường để nhập tài liệu theo học phần, giúp tra cứu tài liệu theo học phần, đây cũng là cơ sở thống kê tài liệu theo chuyên ngành, khối ngành hỗ trợ công tác đánh giá chương trình đào tạo của Nhà trường.

3.2. Phân tích thiết kế hệ thống

3.2.1. Mô hình nghiệp vụ

Quá trình mượn trả gồm bốn chức năng cơ bản, gồm: Quản lý bạn đọc; quản lý tài liệu; quản lý

mượn và Quản lý trả với các chức năng cụ thể như mô hình ở hình 1.

Bạn đọc chủ yếu là sinh viên, một phần học viên và cán bộ viên chức Nhà trường. Quá trình đầu vào, đầu ra và điều chỉnh đã có phân hệ quản lý cán bộ và quản lý sinh viên đảm trách. Thư viện chỉ tham gia một số công việc nghiệp vụ như tạo sổ mượn với sinh viên đầu khóa hay viên chức mới; Thanh toán ra trường cho sinh viên tốt nghiệp hay viên chức về hưu (chuyên công tác, nghỉ việc) và xem như quản lý bạn đọc là sự kế thừa từ Hệ thống dữ liệu sẵn có. Quản lý tài liệu gồm các chức năng cơ bản như: Thêm tài liệu mới; Điều chỉnh thông tin tài liệu khi có biến động, sai sót; Hủy tài liệu khi đủ điều kiện (có văn bản thanh lý). Còn lại hai chức năng quản lý mượn và quản lý trả sẽ tuân thủ các quy trình của các mô hình nghiệp vụ như sau:

Hình 2. Mô hình Quản lý Mượn

Bạn đọc gửi thông tin tài liệu để yêu cầu tra cứu từ CSDL, nếu thông tin không phù hợp thì quá trình kết thúc (đối với tài liệu cần mượn), không phù hợp có thể là tài liệu không có hoặc tài liệu cần mượn đã hết (Bạn đọc khác mượn hết, chưa trả), thông tin tài liệu phù hợp, bạn đọc sẽ vào kho (kho mở) lấy tài liệu cần mượn để có mã tài liệu cùng với mã bạn đọc để yêu cầu được mượn. Hệ thống sẽ lấy thông tin xác định tính hợp lệ để có thể cho bạn đọc mượn tài liệu theo yêu cầu. Các trường hợp không hợp lệ như bạn đọc hết quyền mượn (SV đã tốt

ngiệp, đã thôi học, còn nợ quá nhiều tài liệu, tài liệu đang mượn quá hạn chưa trả ...) thì sẽ hủy mượn, ngược lại thì sẽ cho mượn và ghi nhận vào CSDL.

Hình 3. Mô hình Quản lý Trả

Sinh viên yêu cầu trả tài liệu thì cung cấp thông tin Mã bạn đọc, mã tài liệu cần trả, hệ thống cần xác định thêm tài liệu cần trả đã quá hạn hay chưa, nếu đã quá hạn thì SV phải chịu phạt quá hạn trước khi trả. Đặc biệt, nếu chưa quá hạn, SV có quyền một lần gia hạn tài liệu khi cần thiết, gia hạn là một hình thức mượn tiếp nhưng nằm trong quy trình trả sách.

Trong thực tế thì bạn đọc thường mượn hoặc trả nhiều tài liệu cùng lúc, đôi khi còn có trường hợp mượn trả đan xen, về bản chất là thực hiện các quy trình mượn trả nhiều lần liên tiếp, để thực hiện điều này, hệ thống thực hiện khá đơn giản bằng cách, trước tiên xác thực bạn đọc, sau đó xác thực tài liệu, nếu tài liệu đang mượn thì gọi đến quy trình trả, nếu tài liệu đang có trong thư viện thì cho mượn (nếu bạn đọc còn quyền mượn). Và lặp lại quá trình trên sẽ giúp cho bạn đọc mượn/trả cùng lúc nhiều tài liệu đan xen, thuận lợi cho thủ thư và bạn đọc.

3.2.2. Mô hình dữ liệu quan hệ

Để quản lý các nội dung liên quan đến công tác mượn trả, cần có các quan hệ (table) thấp nhất dạng chuẩn 2 để lưu trữ và liên kết được với cơ sở dữ liệu hiện có của Nhà trường (Anh, 2004). Ngoài việc ghi nhận thông tin lưu trữ như mã, tên, nội dung, mô tả, đơn vị, định lượng... thì cơ sở dữ liệu cần lưu trữ thông tin quản lý như thời gian,

trách nhiệm người thêm, người sửa để quy trách nhiệm khi cần thiết (Thuần & Hà, 2004).

Quá trình thiết kế đã đi đến kết quả như mô hình sau:

Hình 4. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

BanDoc là sự kế thừa dữ liệu từ CSDL hiện có của Nhà trường gồm sinh viên, học viên và cán bộ viên chức, bản chất là một khung nhìn (View) từ các table HSSV và cbSoyeu tạo nên (Thi, 1997). HocPhan cũng là table trong phân hệ Quản lý đào tạo đã có sẵn. Còn lại, tài liệu được lưu trong hai table gồm: TaiLieuDau để lưu các nội dung một đầu sách, TaiLieuCuon để lưu phần chi tiết các cuốn sách (Một đầu sách gồm có nhiều cuốn sách). Quan trọng nhất là table TVMuonTra dùng để lưu quá trình mượn trả tài liệu của bạn đọc. Một bạn đọc mượn một tài liệu sẽ được lưu lại ngày giờ mượn, trách nhiệm của thủ thư cho mượn sẽ lưu vào để đảm bảo trách nhiệm, NgayGioTra sẽ rỗng (null) là tài liệu đang mượn, chưa trả. Khi bạn đọc đến trả tài liệu thì NgayGioTra sẽ được ghi nhận và thủ thư nhận

lại tài liệu cũng được lưu đồng thời để tăng phần trách nhiệm (Đạt, 2000). Thỉnh thoảng, tài liệu sẽ được gia hạn (mượn tiếp) thêm một lần nếu bạn đọc có nhu cầu sẽ được lưu trong trường (field) NgayGiaHan.

3.3. Xây dựng phần mềm

Quá trình triển khai và vận hành với các kết quả đạt được thể hiện qua các giao diện như sau:

Mã SV/VC	Họ lót	Tên							
2130707									
TT	Mã SV	Họ lót	Tên	Ngày sinh	Tên lớp/ĐV	Trạng thái	Điện thoại	Số CMND	Địa chỉ
1	21307070	Đông Nữ Thùy	Giang	19/04/2003	Y khoa K21A	Đang học	0778967570	264582989	khu dân cư Hữu Đức, xã
2	21307071	Ma Thị Hồng	Giang	21/03/2003	Y khoa K21A	Thôi học	0925060617	068303001247	
3	21307072	Trần Thị Thùy	Giang	02/10/2003	Y khoa K21A	Đang học	0378369098	251332363	thôn 15, xã Lộc Thành, l
4	21307073	K'	Hà	13/09/2003	Y khoa K21A	Đang học	0326856687	251280270	
5	21307074	Lê Phúc	Hải	08/03/2003	Y khoa K21A	Đang học	0989637784	201869304	tổ 56, phường Hòa Ninh,
6	21307075	Hoàng Thị	Hạ	01/10/2003	Y khoa K21A	Đang học	0971668253	MI6300695459	thôn 8, xã Đắc Ru, luyệ
7	21307076	Nguyễn Minh	Hạnh	29/09/2003	Y khoa K21A	Đang học	0395767014	066303000307	345 Võ Văn Kiệt, phươn
8	21307077	Hoàng Thị Thu	Hằng	15/07/2003	Y khoa K21A	Đang học	0382226057	MI6300725982	thôn Đức An, xã Đức M
9	21307078	Hồ Thị	Hằng	09/07/2002	Y khoa K21A	Đang học	0961782653	221513375	thôn Hòa Sơn, xã Sụng l
10	21307079	Nguyễn Thị Thanh	Hằng	09/05/2002	Y khoa K21D	Đang học	0978059106	225691162	Thôn Đại Cát 1, xã Ninh

Hình 5. Form tìm kiếm Bạn đọc

Khi cần tìm kiếm bạn đọc, người dùng nhập vào viên chức, họ tên rồi nhấn nút Tìm để xác định danh các thông tin cần tìm như Mã sinh viên hoặc mã sách các bạn đọc phù hợp các tiêu chí đưa ra.

TT	Tên tài liệu	Tác giả	Mã hóa	Phân loại	Loại TL	SL	NhàXB	NamXB	LanXB
1	Bài giảng Quản trị học	Lê Thanh Hà		Bài giảng	1/1 ĐHTN	2020			
2	Quản trị học	Trần Anh Tài	658.00711	Giáo trình	10/15 Đại học	2017	Tái bản lần		
3	Quản trị học / Nguyễn Thanh Hội, Phan Thăng. - Tài bản cơ si	Nguyễn Thanh Hội; Phan Thăng		Sách	9/11	2001			
4	Quản trị học: Tóm tắt lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm	Trần Đăng Khoa; Nguyễn Hữu		Giáo trình	13/20 Thành p	2020			
5	Nhập môn quản trị học / Đỗ Hoàng Toàn. - H. : Giáo dục, 199	Đỗ Hoàng Toàn.		Sách	41/41 Giáo dục	1997			
6	Quản trị học / Nguyễn Hải Sơn. - H. : Thống kê, 2005. - . - 494	Nguyễn Hải Sơn.		Sách	41/45 Thống k	2005			
7	Quản trị học : Dành cho Sinh viên Đại học, Cao học khối Qu	Bùi Văn Danh; Nguyễn Văn D		Giáo trình	36/44	2011			
8	Quản trị học / Nguyễn Hải Sơn. - Tp.Hồ Chí Minh : Hồng Đức,	Nguyễn Hải Sơn.		Giáo trình	35/43	2010			
9	Quản trị học những vấn đề cơ bản	Nguyễn Tấn Phước	QU105T	658	Sách	2/2			
10	Quản trị học. Xb 2001	Nguyễn Thanh Hội; Phan Thăng	QU105T	658	Sách	1/1			
11	Quản trị học	Nguyễn Hải Sơn	QU105T	658	Sách	1/1			
12	Quản trị học. Xb 1999	Nguyễn Thanh Hội; Phan Thăng	QU105T	658	Sách	2/2			
13	Quản trị học / Lê Thế Giới. - H. : Hồ Chí Minh : Tài chính, 200	Lê Thế Giới.		Sách	25/27	2007			
14	Quản trị học / Nguyễn Hải Sơn. - H. : Thống kê, 1998. - . - 494	Nguyễn Hải Sơn.		Sách	49/50 Thống k	1998			
15	Quản trị học nhập môn : Các nhà kinh doanh cần biết / Phạm	Phạm Đình Phương.		Sách	26/26	1997			

Hình 6. Form Tra cứu tài liệu của sinh viên

Trên phần mềm đăng ký học phần của sinh viên, có bổ sung thêm Tab “Thư viện” gồm có 2 Tab phụ là “Tra cứu tài liệu” và “Quá trình mượn trả tài liệu”. Tra cứu tài liệu giúp sinh viên tra cứu xem tài liệu cần mượn hiện có hay không, có thêm các thông số như tác giả, số lượng, vị trí kho và thậm chí biết được mã sinh viên nào đang mượn, giúp sinh viên dễ dàng tìm được tài liệu mình mong muốn (Lan & Hải, 2000).

Phần mềm Đăng ký học phần của Sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên (04/01/2023)MAC900FCAB608C

Học kỳ: 2 Năm học: 2022-2023 Thời gian: 30/03/23 2:30:30 PM

Mã SV: 21307077 Ngày sinh: 15/07/2003 Mật khẩu: Đúng Đếm ngược

Phiên bản mới | Quê chế 1574 | Hướng dẫn sử dụng

SHCD 2021 | HD PM QKHH | ĐỀ BÀI NCKH

Đăng ký học phần | Đăng ký học hè | Kết quả học tập | Học phí và lịch thi | Thời khóa biểu | Đăng ký thi lại | Tốt nghiệp | Hướng dẫn | Đề cương học phần | Thư viện

Trở lại Tài liệu | **Quá trình mượn trả tài liệu**

Lựa chọn: Tất cả của SV Còn nợ của SV Mượn trả trong ngày

TT	Mã SV	Họ tên SV	Lớp	Mã sách	Tên tài liệu	Tác giả	Loại	Ngày mượn	Ngày trả	Kho	US mượn	US trả	Quá hạn	Gia hạn
16	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00013870	Winning IELTS - Listening / Li Ra Bin - TP. Hồ Chí Minh - Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2014. - 276 Li Ra Bin	Giao trình	08/08/2022	03/01/2023	Giao trình	52000987	52000555	0	0	
17	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00025493	Giao trình Chi nghĩa xã hội khoa học: Dành cho các bộ học không chuyên lý luận chính trị	Bộ giáo dục và đào	08/08/2022	03/01/2023	Giao trình	52000987	52000555	0	0	
18	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00021212	Nhiệm đích học: Dành cho các bộ học không chuyên lý luận chính trị	Phạm Minh Hùng (ch. b.)	Giao trình	08/08/2022	16/11/2022	Giao trình	52000987	52000987	0	0
19	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	174002019	Y đức và đức sinh học nguồn gốc và phát triển / Ngô Gia Hy - H. Y học, 1999. - 308 tr., 21 cm Ngô Gia Hy	Sách	08/08/2022	03/01/2023	Giao trình	52000987	52000987	0	0	
20	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	158008041	Tâm lý học y khoa / Nguyễn Văn Nhuận, Nguyễn Sinh Phúc - Tài bản lần thứ hai có sửa chữa và bổ sung	Nguyễn Văn Nhuận	Sách	08/08/2022	03/01/2023	Giao trình	52000987	52000987	0	0
21	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00018123	Sinh lý học Y khoa - PGS.TS.BS. Trần Văn Ngọc, PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Lệ, PGS.TS. Trần Thị Liên	PGS.TS.BS. Trần Văn Ngọc	Giao trình	08/08/2022	03/01/2023	Giao trình	52000987	52000555	0	0
22	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	612000425	Thực tập sinh lý học / Phạm Thị Minh Đức - Tài bản lần thứ 2 có sửa chữa - Hà Nội: Y học, 2005. - Phạm Thị Minh Đức	Sách	08/08/2022	03/01/2023	Giao trình	52000987	52000987	0	0	
23	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	612000445	Sinh lý học thực / Trịnh Bình Đức, Phạm Thị Minh Đức, Phạm Xuân Bình - Tài bản lần thứ 2 có sửa chữa	Trịnh Bình Đức, Phạm Xuân Bình	Sách	08/08/2022	03/01/2023	Giao trình	52000987	52000555	0	0
24	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00019128	Phân chất học - PGS.TS. Trần Công Tôn, PGS.TS. Nguyễn Văn Tiến, Trần Thị Thanh Liên, TS. Trần Thị Ngọc Tiên	PGS.TS. Trần Công Tôn	Giao trình	08/08/2022	03/01/2023	Giao trình	52000987	52000555	0	0
25	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00016922	Mô học - PGS.TS.BS. Trần Công Tôn, TP. Hồ Chí Minh - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2018. - PGS.TS. Trần Công Tôn	Giao trình	08/08/2022	03/01/2023	Giao trình	52000987	52000555	0	0	
26	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	519000311	L1 thuyết xác suất và thống kê / Đinh Văn Giảng - Tài bản lần thứ 2 - H. Giáo dục, 2003. - 249 tr., 20 cm Đinh Văn Giảng	Sách	12/09/2022	03/01/2023	Giao trình	52000987	52000987	0	0	
27	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	519002031	Bài tập xác suất và thống kê / Đinh Văn Giảng - Tài bản lần thứ 2 - H. Giáo dục, 2003. - 255 tr., 20 cm Đinh Văn Giảng	Sách	12/09/2022	16/11/2022	Giao trình	52000987	52000987	0	0	
28	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00026048	Cambridge English advanced 1 certificate in advanced English with answers: Authentic examination papers Cambridge English	Cambridge English	Giao trình	16/11/2022	03/01/2023	Giao trình	52000987	52000555	0	0
29	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00019456	Cambridge Preliminary English Test four - Volume 4 with answers - New edition - New York: Cambridge	Cambridge	Giao trình	16/11/2022	03/01/2023	Giao trình	52000987	52000555	0	0
30	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00009107	Cambridge Preliminary English Test four - Volume 4 with answers - New edition - New York: Cambridge	Cambridge	Giao trình	16/11/2022	03/01/2023	Giao trình	52000987	52000555	0	0
31	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00009071	Cambridge Preliminary English Test three - Volume 3 with answers - New edition - New York: Cambridge	Cambridge	Giao trình	16/11/2022	03/01/2023	Giao trình	52000987	52000555	0	0
32	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00009056	Cambridge Preliminary English Test two - Volume 2 with answers - New edition - New York: Cambridge	Cambridge	Giao trình	16/11/2022	03/01/2023	Giao trình	52000987	52000555	0	0
33	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00014100	Speaking for IELTS / Karen Kovacs - TP. Hồ Chí Minh - Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 144 p. Karen Kovacs	Giao trình	03/01/2023	03/01/2023	Giao trình	52000987	0	0	0	
34	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00014173	Kỹ năng trình bày báo cáo: Giáo trình Đại học - PGS.TS. Trần Thị Hằng, TS.BS. Ngô Hoàng Đăng, TS.BS. Ngô PGS.TS. Trần Thị Hằng	Giao trình	03/01/2023	03/01/2023	Giao trình	52000987	0	0	0	
35	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00018123	Sinh lý học Y khoa - PGS.TS.BS. Trần Văn Ngọc, PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Lệ, PGS.TS. Trần Thị Liên	PGS.TS.BS. Trần Văn Ngọc	Giao trình	03/01/2023	03/01/2023	Giao trình	52000987	0	0	0
36	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00023519	Giao trình học: Chương trình y khoa đề mốt / Nguyễn Hoàng Vũ - Hà Nội: Y học, 27cm Nguyễn Hoàng Vũ	Giao trình	03/01/2023	03/01/2023	Giao trình	52000987	0	0	0	
37	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00023559	Giao trình học: Chương trình y khoa đề mốt / Nguyễn Hoàng Vũ - Hà Nội: Y học, 27cm Nguyễn Hoàng Vũ	Giao trình	03/01/2023	03/01/2023	Giao trình	52000987	0	0	0	
38	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00013871	Winning IELTS - Listening / Li Ra Bin - TP. Hồ Chí Minh - Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2014. - 276 Li Ra Bin	Giao trình	03/01/2023	03/01/2023	Giao trình	52000987	0	0	0	
39	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00024765	Giao trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Dành cho các bộ học không chuyên lý luận chính trị	Bộ giáo dục và đào	Giao trình	30/01/2023	30/01/2023	Giao trình	52000553	0	0	0
40	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00013519	Hội nhập quốc tế và tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho các bộ học không chuyên lý luận chính trị)	PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc	Sách	30/01/2023	30/01/2023	Giao trình	52000553	0	0	0
41	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00017565	Kỹ năng trình bày báo cáo: Dành cho các bộ học không chuyên lý luận chính trị	Lê Thị Xuân (ch. b.) Vũ Lê Thị Xuân (ch. b.)	Giao trình	30/01/2023	07/03/2023	Giao trình	52000553	52000987	0	0
42	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	61000449	Vấn đề y học / Nguyễn Thị Chinh - Hà Nội: Quốc gia Hà Nội, 2005. - 259 tr., 24 cm Nguyễn Thị Chinh	Sách	30/01/2023	07/03/2023	Giao trình	52000553	52000987	0	0	
43	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	61000495	Vấn đề y học / Sách giáo khoa đại học / Lê Huy Chinh - Hà Nội: Bộ y học, 2007. - 395 tr., 27 ; Lê Huy Chinh	Sách	30/01/2023	07/03/2023	Giao trình	52000553	52000987	0	0	
44	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	HT.002757	Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng: Sách giáo khoa đại học cho các bộ học không chuyên lý luận chính trị	Phạm Hùng Văn - H. Phạm Hùng Văn	Sách	30/01/2023	30/01/2023	Giao trình	52000553	0	0	0
45	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	610001176	Đề cương học bản: Tài liệu học tập đại học cho các bộ học không chuyên lý luận chính trị	PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc	Sách	30/01/2023	30/01/2023	Giao trình	52000553	0	0	0
46	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	612000447	Thực tập sinh lý học / Phạm Thị Minh Đức - Tài bản lần thứ 2 có sửa chữa - Hà Nội: Y học, 2005. - Phạm Thị Minh Đức	Sách	30/01/2023	30/01/2023	Giao trình	52000987	52000987	0	0	
47	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00020799	Tiếng Anh chuyên ngành điều dưỡng / Francis Brethouex Seguin, Denis Lenoble / Nguyễn Thành Yên đư	Francis Brethouex Seguin	Giao trình	07/03/2023	07/03/2023	Giao trình	52000987	0	0	0
48	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00026044	Cambridge English advanced 1 certificate in advanced English with answers: Authentic examination papers Cambridge English	Cambridge English	Giao trình	30/03/2023	30/03/2023	Giao trình	52000987	0	0	0
49	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00029982	How to master skills for the TOEFL iBT reading: Intermediate	Hall, Timothy / Art	Sách	30/03/2023	30/03/2023	Giao trình	52000987	0	0	0

Hình 7. Form Quá trình mượn trả tài liệu của sinh viên

Form Quá trình mượn trả tài liệu có ba lựa chọn mượn trả tài liệu của mình hoặc có thể lọc ra các chọn, giúp sinh viên biết được toàn bộ quá trình tài liệu sinh viên hiện còn đang mượn (chưa trả).

Chương trình Quản lý Trường Đại học Tây Nguyên_Client_2022 (04/03/2023) - (Quản lý Mượn trả Thư viện)

Hệ thống Sinh viên | KHĐ đào tạo | Lịch thi | Điểm thi | TKB | Học phí | Vượt giờ | QL Khoa học | QL Cán bộ | HD sử dụng | Văn bản chung | Thư viện

52000546: Nguyễn Thị Linh

Nhập Mã BB: 21307077 Mã BB: 21307077 Họ và tên: Hoàng Thị Thu Hằng Ngày sinh: 15/07/2003 Y khoa K21A Lớp/Đơn vị: Y khoa K21A Trạng thái: Bình thường

Nhập Mã sách: GT.00026044 Tên sách: Cambridge English advanced 1 certificate in advanced English with answers: Authentic examination papers from Cambridge English Language Assessment Tác giả: Cambridge English Language Assessment

Số cuốn: 3 | Đã thanh lý: 0 | Đang mượn: 3 | Hạn cần: 2

MABD/Ngày: 30/03/2023 | Chọn mượn | X Hủy mượn | Trả tài liệu | Hủy trả | Gia hạn | Hủy Gia hạn | Liên hệ | Thay chấp | M/QLN | ER4 | ST/hiện học | TR cá | Cán bộ

TT	Mã SV	Họ tên SV	Lớp	Mã sách	Tên tài liệu	Tác giả	Loại	Ngày mượn	Ngày trả	Kho	US mượn	US trả	Quá hạn	Gia hạn
18	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00019822	Giao trình học: Chương trình y khoa đề mốt / Nguyễn Hoàng Vũ - Hà Nội: Y học, 27cm Nguyễn Hoàng Vũ	Giao trình	30/03/2023	30/03/2023	Giao trình	52000987	52000987	0	0	
19	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00024725	Giao trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Dành cho các bộ học không chuyên lý luận chính trị	Bộ giáo dục và đào	Giao trình	30/03/2023	30/03/2023	Giao trình	52000553	0	0	
20	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00026043	Định hướng học bản: Tài liệu học tập đại học cho các bộ học không chuyên lý luận chính trị	PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc	Sách	30/03/2023	30/03/2023	Giao trình	52000553	0	0	
21	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00023519	Giao trình học: Chương trình y khoa đề mốt / Nguyễn Hoàng Vũ - Hà Nội: Y học, 27cm Nguyễn Hoàng Vũ	Giao trình	30/03/2023	30/03/2023	Giao trình	52000987	0	0	0	
22	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00023559	Giao trình học: Chương trình y khoa đề mốt / Nguyễn Hoàng Vũ - Hà Nội: Y học, 27cm Nguyễn Hoàng Vũ	Giao trình	30/03/2023	30/03/2023	Giao trình	52000987	0	0	0	
23	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00013871	Winning IELTS - Listening / Li Ra Bin - TP. Hồ Chí Minh - Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2014. - 276 Li Ra Bin	Giao trình	30/03/2023	30/03/2023	Giao trình	52000987	0	0	0	
24	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00024765	Giao trình Tư tưởng Hồ Chí Minh: Dành cho các bộ học không chuyên lý luận chính trị	Bộ giáo dục và đào	Giao trình	30/03/2023	30/03/2023	Giao trình	52000553	0	0	0
25	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00013519	Hội nhập quốc tế và tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho các bộ học không chuyên lý luận chính trị)	PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc	Sách	30/03/2023	30/03/2023	Giao trình	52000553	0	0	0
26	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	61000449	Vấn đề y học / Nguyễn Thị Chinh - Hà Nội: Quốc gia Hà Nội, 2005. - 259 tr., 24 cm Nguyễn Thị Chinh	Sách	30/03/2023	07/03/2023	Giao trình	52000553	52000987	0	0	
27	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	61000495	Vấn đề y học / Sách giáo khoa đại học / Lê Huy Chinh - Hà Nội: Bộ y học, 2007. - 395 tr., 27 ; Lê Huy Chinh	Sách	30/03/2023	07/03/2023	Giao trình	52000553	52000987	0	0	
28	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	HT.002757	Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng: Sách giáo khoa đại học cho các bộ học không chuyên lý luận chính trị	Phạm Hùng Văn - H. Phạm Hùng Văn	Sách	30/03/2023	30/03/2023	Giao trình	52000553	0	0	0
29	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	610001176	Đề cương học bản: Tài liệu học tập đại học cho các bộ học không chuyên lý luận chính trị	PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc	Sách	30/03/2023	30/03/2023	Giao trình	52000553	0	0	0
30	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	612000447	Thực tập sinh lý học / Phạm Thị Minh Đức - Tài bản lần thứ 2 có sửa chữa - Hà Nội: Y học, 2005. - Phạm Thị Minh Đức	Sách	30/03/2023	30/03/2023	Giao trình	52000987	52000987	0	0	
31	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00020799	Tiếng Anh chuyên ngành điều dưỡng / Francis Brethouex Seguin, Denis Lenoble / Nguyễn Thành Yên đư	Francis Brethouex Seguin	Giao trình	07/03/2023	07/03/2023	Giao trình	52000987	0	0	0
32	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00026044	Cambridge English advanced 1 certificate in advanced English with answers: Authentic examination papers Cambridge English	Cambridge English	Giao trình	30/03/2023	30/03/2023	Giao trình	52000987	0	0	0
33	21307077	Hoàng Thị Thu Hằng	Y khoa K21A	GT.00029982	How to master skills for the TOEFL iBT reading: Intermediate	Hall, Timothy / Art	Sách	30/03/2023	30/03/2023	Giao trình	52000987	0	0	0

Cambridge English advanced 1 certificate in advanced English with answers: Authentic examination papers from Cambridge English Language Assessment

Trở lại | Mượn - Trả | Thống kê mượn trả | Thống kê tài liệu | Bổ sung/hiệu chỉnh | Import từ Excel | Chương trình đào tạo

Hình 8. Form Mượn - Trả của Thủ thư

Sau khi quét mã sinh viên vào ô “Nhập Mã BD”, thông tin bạn đọc sẽ được hiển thị, gồm có: Mã SV, Họ tên, ngày sinh, đơn vị lớp và rất quan trọng là trạng thái của sinh viên. Nếu là trả tài liệu thì không sao, nhưng nếu mượn tài liệu thì những sinh viên đã thôi học hay đã tốt nghiệp sẽ hết quyền mượn tài liệu. Tiếp theo, sẽ quét mã tài liệu trong ô “Nhập mã sách”, thông tin tài liệu sẽ hiện ra như Tên tài liệu, tác giả. Nếu như tài liệu

này sinh viên đang mượn chưa trả thì hệ thống sẽ hiểu là sinh viên trả cuốn tài liệu đang quét, hệ thống ghi nhận ngày giờ trả, trách nhiệm thủ thư đã nhận lại sách vào trường USTra. Ngược lại, thì sinh viên cần mượn tài liệu, hệ thống ghi nhận ngày giờ mượn tài liệu của sinh viên vào table TVMuonTra, đồng thời ghi nhận trách nhiệm thủ thư cho mượn vào trường USMuon.

TT	Thời gian	SL bạn đọc	Phục vụ mượn	Phục vụ trả	Lượt phục vụ	Tài liệu mượn	Tài liệu trả	Lượt tài liệu
1	Năm 1991	1	1	0	1	2	0	2
2	Năm 2003	1	1	0	1	1	0	1
3	Năm 2004	1	1	0	1	2	0	2
4	Năm 2005	2	2	0	2	2	0	2
5	Năm 2006	2	2	0	2	5	0	5
6	Năm 2007	13	13	0	13	37	0	37
7	Năm 2008	33	33	0	33	101	0	101
8	Năm 2009	20	20	0	20	51	0	51
9	Năm 2010	22	22	0	22	45	0	45
10	Năm 2011	16	16	0	16	49	0	49
11	Năm 2012	16	16	0	16	38	0	38
12	Năm 2013	20	20	0	20	41	0	41
13	Năm 2014	33	33	0	33	87	0	87
14	Năm 2015	63	63	0	63	178	0	178
15	Năm 2016	87	87	0	87	203	0	203
16	Năm 2017	61	61	0	61	164	0	164
17	Năm 2018	97	97	0	97	200	0	200
18	Năm 2019	125	125	0	125	266	0	266
19	Năm 2020	306	306	0	306	662	0	662
20	Năm 2021	1040	1040	0	1040	3185	0	3185
21	Năm 2022	4270	3865	3159	7024	19011	14323	33334
22	Năm 2023	2842	2195	1875	4070	7757	6498	14255

4. Thống kê các năm

0. Thống kê trong ngày
 1. Thống kê trong tuần
 2. Thống kê trong tháng
 3. Thống kê từ ngày .. đến ngày ..
 4. Thống kê các năm

01/04/23 01/04/23

Thống kê mượn trả Thống kê tài liệu Bổ sung/Hiệu chỉnh Import từ Excel

Hình 9. Form Thống kê mượn trả

Có nhiều hình thức thống kê trong Form “Thống kê mượn trả” nhằm phục vụ công tác quản lý của Thư viện, như thống kê trong ngày, trong tuần, trong tháng hay từ ngày nào đến ngày nào để biết tình hình mượn trả tài liệu trong khoảng thời gian mong muốn. Ngoài ra, thống kê mượn trả các năm sẽ cho số liệu theo năm. Thực tế thì dữ liệu mượn trả được ghi nhận từ đầu năm 2022, còn các năm trước là dữ liệu mượn trả có trên file Excel, hệ thống chỉ hỏi có những mẫu tin còn chưa trả của bạn đọc để theo dõi, còn các mẫu tin đã ghi nhận trả thì không đưa lại vào hệ thống.

Hình 10. Form Thống kê tài liệu

Có thể thống kê tài liệu hiện có theo từng kho riêng lẻ như kho Giáo trình, Tổng hợp hay kho Độc. Hoặc thống kê chung cả ba kho, trong đó tài liệu có phân ra làm nhiều loại sách khác nhau, với tổng cộng hiện tại là khoản hơn 21.000 đầu sách, với hơn

182.000 cuốn sách đã đưa vào lưu thông nhờ chuyên đổi từ các file dữ liệu Excel có được từ phần mềm Ilib cũ. Tuy nhiên, vì dữ liệu chuyển từ file Excel nên vẫn còn nhiều trường nội dung chưa đúng với thực tế, cần có thêm thời gian để điều chỉnh cho phù hợp.

Hình 11. Form Hiệu chỉnh tài liệu

Có thể hiệu chỉnh thông tin đầu sách thông qua form trên đây như: Từ khóa, phụ chú, năm xuất bản, nhà xuất bản, nơi xuất bản, lần xuất bản, mã

hóa, phân loại, nguồn, ISBN... Đặc biệt, có thể chuyển kho cho từng cuốn sách hoặc ghi nhận thanh lý cuốn sách khi đủ điều kiện.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with 15 rows of book data. The columns include: STT (Serial Number), Mã/Vch (Code/Version), Tên Tài Liệu (Title), Tác Giả/Chỉnh (Author/Editor), Tác Giả/Ho (Author Name), Năm XB (Year of Publication), Trang (Pages), Khổ (Volume), Phan Loai (Category), Mã So (Code Number), Tom Tat (Notes), Tựa Khoa (Subject), Phụ Chú (Remarks), ISBN, Giá Tiền (Price), Nguồn (Source), Khẩu Lược (Abstract), and Lưu Trữ (Storage). The data is organized in a grid format with alternating row colors.

Hình 12. Form Import tài liệu mới từ Excel

Tài sản lớn nhất của Thư viện chính là nguồn tài liệu phục vụ nhu cầu đào tạo, học tập và nghiên cứu của bạn đọc. Với vốn tài liệu hiện có là hơn 182.000 cuốn và thường xuyên được bổ sung theo

thời gian. Thông qua các file Excel có định dạng theo quy ước, mỗi đợt tài liệu được bổ sung sẽ được chuyển vào cơ sở dữ liệu thông qua form trên.

The screenshot displays a web application interface for linking books to courses. It includes a table with columns: TT (Serial Number), Mã HP (Course Code), Tên học phần (Course Name), and a grid for course details (Mã học phần, Học kỳ, CQ, Thời gian, etc.). Below the table, there are input fields for 'Mã HP công tác liên' and a 'Chuyển sang Excel' button. The interface is designed for data entry and management.

Hình 13. Form liên kết tài liệu và học phần

Liên kết với cơ sở dữ liệu từ phần mềm quản lý đào tạo, các thông tin như khoa, ngành đào tạo, chương trình đào tạo và học phần sẽ được kế thừa để ghi nhận vào table TaiLieu_HocPhan ở trên sẽ

chỉ ra được các đầu sách sẽ phục vụ cho các học phần nào cụ thể, từ đó biết được các học phần đáp ứng đủ tài liệu, các học phần còn thiếu tài liệu để Thư viện có chính sách bổ sung tài liệu phù hợp.

Nếu hoàn thiện được dữ liệu này sẽ hỗ trợ tốt hơn cho công tác kiểm định cơ sở giáo dục và kiểm định chương trình đào tạo của Nhà trường.

4. KẾT LUẬN

Trong khi chờ đợi triển khai dự án thư viện mới, đáp ứng toàn diện công tác thư viện của Nhà trường thì đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý mượn trả tài liệu tại Thư viện Trường Đại học Tây Nguyên” đã cơ bản đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu của Tổ Phục vụ trong công tác mượn trả của Thư viện. Từ việc liên kết cơ sở dữ liệu có sẵn đã kế thừa được dữ liệu bạn đọc (sinh viên, học viên và viên chức) đến sử dụng dữ liệu khoa, ngành học, chương trình đào tạo và học phần để có thể xác định thực trạng phù hợp của tài liệu phục vụ bạn đọc, phục vụ đào tạo của Nhà

trường. Với kết quả đưa vào lưu thông hơn 21.000 đầu sách, hơn 182.000 cuốn sách từ các file Excel, công tác mượn trả đã được thuận lợi, nhanh chóng hơn cơ chế thủ công trước đó. Năm 2022 phục vụ cho 4.266 sinh viên, với 7.017 lượt sinh viên mượn trả và 32.260 lượt tài liệu mượn trả; Đến tháng 7/2023 phục vụ cho 2.877 sinh viên, với 5.911 lượt sinh viên mượn trả và 25.815 lượt tài liệu mượn trả; Ngoài ra, nếu hoàn thiện được dữ liệu mượn trả chính xác sẽ góp phần hỗ trợ công việc thanh toán ra trường cho sinh viên được thuận lợi, thậm chí có thể trở thành một tiêu chí đầu vào chuẩn xác cho phương thức xét tốt nghiệp của sinh viên (về nội dung nợ tài liệu của Thư viện), góp phần cho sinh viên tự quản lý kết quả mượn trả của mình, giúp công tác mượn trả được hiệu quả hơn.

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN DOCUMENT BORROWING AND RETURNING MANAGEMENT AT TAY NGUYEN UNIVERSITY LIBRARY

Nguyen Thi Lanh¹, Truong Hai², Tran Thi Le Van³

Received Date: 05/4/2023; Revised Date: 11/8/2023; Accepted for Publication: 12/8/2023

ABSTRACT

Borrowing and returning process is a fundamental problem of libraries in general and librarians in particular. Manual management of borrowing and returning as done in the past posed many challenges in basic lending and returning tasks, making it difficult for statistics, monitoring and management. The application of information technology in the management of borrowing and returning documents at Tay Nguyen University Library has been a supportive tool for the library in the management of book borrowing and returning in the present time. Through integration with the existing educational database of the University, tasks such as statistics and synthesis have become more convenient and accurate. In addition, the outcomes of this project also benefit students in easily searching for documents as well as making the task of verifying borrowing and returning results more intuitively and accurately.

Keywords: *software, management, management of borrowing and returning documents, documents.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Anh, N.K. (2004). *Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Đạt, L.H. (chủ biên) (2000). *Các kỹ xảo lập trình với Microsoft Visual Basic & Borland Delphi*, NXB Giáo dục.
- Giang, V.T. (2016). *Đề tài cơ sở: “Hệ thống hóa tài liệu thư viện theo học phần phục vụ sinh viên khoa nông lâm nghiệp Trường Đại học Tây nguyên”*.

¹Library, Tay Nguyen University;

²Faculty of Natural Science and Technology, Tay Nguyen University;

³Student Affairs Office, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Nguyen Thi Lanh; Tel: 0772469622; Email: ntlanh@ttn.edu.vn.

- Hiếu, N.T. (2008). *Luận văn thạc sĩ: “Biện pháp quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thư viện trường Đại học Tây Nguyên”*.
- Lan, L.P. & Hải, H.Đ. (2000). *Giáo trình lý thuyết & bài tập Borland Delphi*, NXB Giáo dục.
- Lành, N.T. (2008). *Luận văn thạc sĩ: “Biện pháp quản lý công tác bổ sung tài liệu tại thư viện Trường Đại học Tây Nguyên”*.
- Thi, V.Đ (1997). *Cơ sở dữ liệu: kiến thức và thực hành*, NXB Thống kê.
- Thuần, H. & Hà, H.C. (2004). *Các hệ cơ sở dữ liệu: Lý thuyết và thực hành T.I*, NXB Giáo dục.
- Trung, V.Đ. (2013). *Luận văn thạc sĩ: “Tổ chức và hoạt động tại thư viện Trường Đại học Tây Nguyên”*.
- Trung, V.Đ. (2019). *Đề tài cơ sở: “Phát triển nguồn lực thông tin tại thư viện trường Đại học Tây Nguyên”*.